

Pepee Çizgi Filminde Kullanılan Şarkılarının Kavramlar Bağlamında Göstergebilimsel (Semiyotik) Analizi

Semiotic Analysis of The Songs Used in The Pepee Cartoon in The Context of Concepts

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yiğit ERSOYDAN

ORCID: 0000-0001-9053-4580 ◆ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi, Öğretim Üyesi

◆ ersoydan07@hotmail.com

Özet

Bireylere toplumsal değer ve normlara ait kavramların erken dönemde kazandırılması için çocuk şarkılarının kullanıldığı bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların kavramlar bağlamında göstergebilimsel (*sémiotique*) analizini yapmaktır. Bu amaçla, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların sözleri, Saussure'ün göstergebilim modeline göre gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi bağlamında içerik çözümlemesi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik çözümlemesinde temel varsayım iletilerin araştırılması ve iletişimin bu iletileri alan insanları aydınlatmasıdır. Bu bağlamda Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal (*random*) olarak belirlenen 5 çocuk şarkısının sözlerinden alınan kesitler çözümlenmiştir. Belirginlik ilkesi gereği diğer yönler göz ardı edilerek yalnızca "kavramlar" bağlamında çözümleme yapılmıştır. Göstergebilim araştırmalarında başlangıçtan itibaren belirginlik ilkesinin benimsenmesi zorunludur. Belirginlik ilkesine göre, araştırmaya başlarken karar alınır ve derlenmiş olgular diğer tüm yönleri yok sayılarak yalnızca bir yönü ile "bir tek açıdan" betimlenir. Belirlenen Pepee şarkılarının içerik çözümlemesi sonucu ulaşılan göstergeler, MEB okul öncesi programında yer alan kavram kategorileri çizelgesi (Ek 5) ile de karşılaştırılmıştır. Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının içerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler; *renkler*, *temizlik*, *boyut*, *şekiller* ve *duyu organları* kavramlarıdır. Bu göstergelerden yalnızca *temizlik* kavramı, MEB'in kavram kategorileri çizelgesinde yer almamaktadır. İçerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler, MEB'in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı ve Ek 5 kavram kategorileri çizelgesinde yer verdiği kavramlar ile tutarlıdır. Pepee şarkılarından rastlamsal olarak belirlenen beş çocuk şarkısının içerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergelerin, MEB'in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı kavramlarla tutarlı olması; Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının, çocuklara erken yaşta evrensel geçerliliği olan temel kavramları şarkılar aracılığı ile öğretmek üzere, pedagojik bir amaca dönük olarak bestelendiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çizgi film, Çocuk şarkısı, Göstergebilim, Kavram, Müzik, Pepee.

Abstract

It is known that children's songs are used to provide individuals with the concepts of social values and norms in the early period. The purpose of this research is to make a semiotic analysis of the songs used in the Pepee cartoon in the context of concepts. For this purpose, the lyrics of the songs used in the Pepee cartoon were analyzed by making content analysis in the context of the relationship between the signifier, the signified and the sign, according to Saussure's semiotic model. The basic assumption in content analysis is to search for messages and the communication to enlighten the people who receive these messages. In this context, the sections taken from the words of 5 children's songs used in the Pepee cartoon and determined as random (*random*) were analyzed. In accordance with the principle of clarity, other aspects were ignored, and analysis was made only in the context of "concepts". It is imperative that the principle of salience be adopted from the outset in semiotic research. According to the uncertainty principle, a decision is taken at the beginning of the research and the compiled facts are described with only one aspect "from one aspect", ignoring all other aspects. The indicators obtained as a result of the content analysis of the determined Pepee songs were also compared with the concept categories chart (Appendix 5) in the MEB preschool program. The indicators obtained as a result of the content analysis of the children's songs used in the Pepee cartoon; colors, cleanliness, size, shapes and sense organs. Among these indicators, only the concept of cleaning is not included in the concept categories chart of the MEB (Ministry of Education). The indicators obtained as a result of the content analysis are consistent with the concepts that the Ministry of Education plans to teach to children in the preschool program and included in the Annex 5 concept categories chart. The indicators obtained as a result of the content analysis of the five children's songs randomly determined from Pepee songs are consistent with the concepts that the MEB plans to teach children in the preschool program; It reveals that the children's songs used in the Pepee cartoon were composed for a pedagogical purpose, in order to teach children the basic concepts that have universal validity at an early age, through songs.

Keywords: Cartoon, Child song, Concept, Semiotic, Music, Pepee.

Giriş

Toplumların düzene olan ihtiyaçları geçmişten günümüze hep diri kalmıştır. Bunun sebebi bireysel ihtiyaçları karşılamak, güvenlik ve doğa ile mücadele gibi başat belirleyiciler nedeniyle bir arada bulunma zorunluluğudur. Kaosun getirdiği problemlerle başa çıkmak yerine, düzenin yarattığı “sistem”e uymak, düzeni ve toplumsallaşmayı ussal hale getirir. Tarih insanların “her zaman ve her yerde toplumsallaştığını” göstermektedir (Wolf, 2010). Toplumsallaşmanın getirdiği bir arada olma zorunluluğu, bireysel farklılıkların toplum içerisinde hem korunup hem de uyumlu hale getirilmesi sorunsalını ortaya çıkartmıştır. Bir yandan bireylerin özgün (biricik) yönleri ile toplumla uyum halinde kalabilmeleri; diğer yandan da bu ereğe ulaşmak üzere toplumu meydana getiren ortak değer ve normların oluşturulabilmesi, toplumun genelini kabul ettiği ortak davranış örüntülerinin sergilenmesi ile mümkün olabilmektedir. Fichter (2002, s.79), bu bağlamıyla toplumu “sosyal gereksinmelerini karşılamak için etkileşen ve ortak bir kültürü paylaşan çok sayıda insanın oluşturduğu bir birliklilik” olarak tanımlar ve “ortak kültür”ün önemine atıfta bulunur. Kültürel ortaklığın yaratılması; toplumun bireyleri tarafından kabul gören “ortak” değer ve normların neler olduğunun belirlenmesi ve belirlenen değer ve normların toplum tarafından öğrenilip benimseneceği kurumların oluşumu ile sağlanabilir. Toplumun genel kabul gören düşünce yapıları ve eylem tarzları, bireyler tarafından gizil veya görgül olarak öğrenilir. Birey ek zaman harcayarak toplumsal “şey”leri nasıl yapacağı ile ilgili bilinçli öğrenme ve keşfetme yoluna gitmez. Toplumsal değer ifade eden öğrenmelerin bir kısmı, bireyin sosyalizasyon süreci içinde gizil olarak kendiliğinden gerçekleşir. Değer (*value*), farklı anlamları karşılayabilen bir sözcüktür. Hollinger (2005)’e göre değerler bizim olgulara atfettiğimiz öznel yorumlardır. Bu bağlamıyla değer, bir veri setinin istatistiki analizi ile ulaşılan nicel (*quantitative*) bir sonucu ifade edebileceği gibi, bir şeyin neliği ile ilgili nitel (*qualitative*) bir kavramı da ifade edebilir. Değer kavramı önemlidir, ancak sosyologlar arasında çok tartışılan sorunsallardan biri olmuştur. Öyle ki; sosyoloji yazınında fikir ayrılıkları açıkça kendini belli eder. Bazı sosyal bilimciler değerlerin hiçbir gerçekliğe sahip olmadığını, bir değerın yalnızca “bir kişinin kişisel değeriyle ilgili olması” durumunda ya da “sosyal bilim çalışması dışında birer psikolojik ve etik olgu olması halinde” incelenebileceğini ileri sürmüştür. Bugün gelinen noktada sosyal bilimciler değerlerin önemli birer “sosyal olgu” olduğunu kabul etmiş ve sosyolojik çalışmalara konu olabileceği fikri üzerinde konsensüs sağlamıştır (Fichter, 2002). Değerler, kavramlar aracılığı ile aktarılır. Kavramlar, belirli bir nosyonun ortak yönlerini ifade edecek biçimde kullanılabilir. Kavram (*concepts*) sözcüğünü tanımlamak da değeri tanımlamak kadar zordur. Sözcüğün farklı disiplinler tarafından birbirinin yerine geçebilecek şekilde tanımlanmış olması Marshall’ın (1999) değimi ile “oraya buraya çekilmesi”ne neden olabilmektedir. Marshall sözcüğün oraya buraya çekilmesi olgusunu kavram sözcüğünün “özünde ihtilafli kavramlar” sınıfında yer almasına bağlar. Bunun nedeni sözcüğün farklı disiplinlerde hem “betimleme” hem de “değerlendirme” amacıyla kullanılmasıdır. Ancak yine de bir tanım ortaya koyar ve sözcüğü sosyal bilim bağlamında: sınırları bilinen belli bir alana ait olguları (*phenomenia*) tanımlama, analiz etme ya da sınıflama işleminde başvurulan bir terim olarak yorumlar (Marshall, 1999, s.395). Örneğin, adalet toplumsal bir değerdir. Hukuk, yasa, mahkeme, ceza, hapis vb. kavramlar, adalet sistemi içerisinde sınırları bilinen belli bir alana ait olguları tanımlayan kavramlardır.

Toplumun temel bileşeni olan bireyler, farklılıkları ve özgün yanları ile toplumsal hayatın birer parçasıdır. Biyolojik yapıları nedeniyle toplumsal yapı içerisinde sonlu bileşenlerdir. Doğumla birlikte içine düştükleri toplumun değerlerini bir yandan öğrenirken diğer yandan da kendi özgün niteliklerini artı bir değer olarak toplumsal düzene katarlar. Dewey (1997) bu ilişkiyi ifade ederken bireyi “yardıma muhtaç, dili, inançları, fikirleri veya sosyal standartları olmayan olgunlaşmamış bir yeni doğan” olarak tanımlar ve “topluma yaşam tecrübesini aktaran her birey, her bileşen, zamanla yok olur, fakat toplumsal yaşam devam eder” diyerek toplumsal bir konsensüs olması yönüyle değerlerin sürekliliğine göndermede bulunur. Dewey toplumsal yaşamın sürekliliği bakımından eğitimin önemine de değinir. Eğitimi toplumsal değerlerle ilgili kavramların bireylere aktarılması yönüyle yaşam boyu devam eden bir süreç olarak görür ve en geniş anlamıyla “yaşamın sosyal anlamda sürekliliğinin sağlanması” şeklinde tanımlar (1997, s.3). Toplumsal bir varlık olarak bireyin toplumun ortak değer ve normlarına uyumlu şekilde yetiştirilmesi olgusu; bireye ait özgün birtakım özelliklerin korunması ve bireyin içine doğduğu toplumun ortak değer ve normlarına uyumlu kazanımları elde etmesi ile gerçekleşir. Merton (1972) bu süreci toplumsal değer ve normların

kazanıldığı “kültürel çevre” ve insan ilişkilerinin yapılandırıldığı “toplumsal çevre” olmak üzere iki bölüme ayırır. Bu süreç yapılandırılmış (*formal*) ve yapılandırılmamış (*informal*) toplumsal kurumlar eliyle yürütülür. Fichter (2002) temel toplumsal kurumları *aile, eğitim, din, ekonomi* ve *siyaset* kurumu olarak tanımlar. Toplumsal kurumlarda sosyal davranışlar, düşünce tarzları, davranış örüntüleri, süreçler ve rollerle ilgili kavramlar birey daha topluma girmeden önce yapılandırılmıştır. Genel kabul gören, toplum tarafından onaylanmış değer ve normların toplumun devamlılığına hizmet edecek şekilde yapılandırılarak aktarılması, eğitim kurumunun sorumluluk alanıdır. Bir sosyal kurum olarak eğitim kurumundaki öğrenmeler resmi olmayan formu ile evde ve kültürel çevrede gerçekleşir. Resmi ve programlı olarak gerçekleştiği yer ise okul sistemleridir. Okul dışında kalan ancak plan ve program dahilinde gerçekleşen tüm öğretim-öğrenim süreçleri eğitim kurumu içinde yer alır (İçli, 2009).

Kavramlar ve Çocuk Şarkılarında Kullanımı

Toplumsal değer ve normlara uyumlu bireylerin yetiştirilmesi, bireylere temel değerlere ait kavramların doğru öğretilmesi ile mümkündür. Toplumların farklı kültür sistemleri olsa da her toplumun böyle bir hedefle hareket etmesi, daha önce de değinildiği gibi toplumsal sürekliliğin sağlanması bakımından kaçınılmazdır (Dewey, 1997). Bireylerin içine doğdukları topluma ait değer ve kavramları ilk öğrenmeye başladığı yer aile kurumudur. İçine doğulan kültürün gelenek, görenek, örf, adetleri ile bunlara ait bilgi ve tutumların öğrenilmesi süreci okulda devam eder. (Ulusoy ve Dilmaç, 2014). Okul öncesi dönemde başlayan yapılandırılmış eğitim, toplumsal değerlere ait kavramların pedagojik ilkeler çerçevesinde öğretildiği kritik bir süreçtir. Erken çocukluk döneminde eğitimin önemini kesin biçimde ortaya koyan çok sayıda araştırma mevcuttur. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO), erken çocukluk döneminde bireylere öğretilmesi gereken *barış, sevgi, saygı, dürüstlük, alçakgönüllülük, iş birliği, özgürlük, mutluluk, sorumluluk, sadelik, hoşgörü* ve *birlik* olmak üzere evrensel ölçekte kabul gören on iki ortak değer listelemiştir (Unesco, 2000). Programlı eğitimin başlangıç seviyesi olması bakımından okul öncesi dönemde, UNESCO tarafından belirlenen evrensel değer ve kavramların çocuklara öğretilmesi önemlidir. Okul öncesi süreçte çocuklara kazandırılacak değer ve kavramlar için öğrenmeye yardımcı oyunlar, drama etkinlikleri, soru-cevap etkinlikleri, hikayeler ve şarkılar gibi yardımcı yöntemler kullanıldığı bilinmektedir. Bu yöntemler arasında şarkılar, önemli bir iletişim biçimi olmanın yanı sıra değerler eğitiminin etkili bir aracı olması bakımından da önemlidir (Winter, 2015). Bu sayede değerlere ait kavramların erken yaşta kalıcı biçimde öğrenilmesi kolaylaşmaktadır (Kara & Emirhan, 2020).

Müzik, okul öncesi dönemde işe koşulan temel yardımcı yöntemlerden birisidir. Pramling ve Garvis müzik için “*okul öncesi eğitiminin kalbi*” ifadesini kullanır (Akt. Ehrlin ve Wallerstedt, 2014). Araştırmalar, okul öncesi dönemde müzik eğitiminin çocukların dil gelişimi, yaratıcılık ve psiko-motor alanlardaki gelişimlerine katkı sağladığını, hafızalarını olumlu etkilediğini, elde edilen kazanımların bireylerin yaşamlarında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir¹. Piaget, “çocuk, ne kadar çok şeyi görür ve duyarsa, bir o kadar daha fazlasına merakı uyanır” görüşünü savunur (1936, s.33). Bu bağlamıyla çocuklara şarkılarla çok şeyi görüp duyacakları ve drama ile desteklenecek zengin bir öğrenme ortamı sağlanması önemlidir. Okul öncesi süreci içerisinde çocuklara toplumsal değerlere ilişkin kavramların öğretimi için müzikli oyunların ve çocuk şarkılarının sıklıkla kullanıldığı da bilinmektedir.

Göstergebilimde Anlam Ögeleri ve Temel Kavramlar

Göstergebilim, kökeni dilbilim olan ve dizgeler aracılığı ile gerçekleşen her türlü bildirişim eylemini inceleyen bir bilim alanıdır. Göstergebilimin kurucusu Ferdinand de Saussure olarak kabul edilir. Bu yaklaşım dilbilimciler arasında adeta bir “gelenek”tir (Rifat, 2019, s.21). Saussure’ün ölümünden sonra yayımlanan ve Cenevre Üniversitesi’ndeki ders notlarına dayanılarak hazırlanan *Cours de Linguistique Générale* (genel dilbilim dersleri) isimli kitap, 20. Yy çağdaş dilbilim araştırmaları ve -yöntemini dilbilimden alan- göstergebilimsel araştırmalarda sıkça atıf yapılan anıtsal bir kaynak niteliğindedir². Saussure esasen dilbilimcidir. Dili, iletişime aracılık eden göstergesel

¹ Bkz: Jakobson, Cuddy & Kilgour (2003); McMillan (2009); Samuelson, Carlsson, Pramling & Wallerstedt (2009); Collins (2014); Winter (2015); Abril (2016); Scott (2016).

² Bkz: Vardar, (2001); Rifat, (2019).

bir dizge olarak görür. O'na göre; iletişimin gerçekleştiği alfabe, işaret dilleri, toplumsal kurallar, giyim, resim, edebiyat, müzik, reklam, mimari vb. çeşitli görsel işitsel gösterge dizgelerinin bulunduğu her alan, göstergebilimin çatısı altında incelenebilir alanlardır (Akerson, 2005). Göstergebilim yöntemi, metinlerarası (*intertextualité*) ya da göstergelerarası (*intersémiotique*) olarak ifade edilebilen bir yaklaşımla birbirinden farklı pek çok alanda uygulanabilir³. Saussure'e göre göstergebilim; başta dil olmak üzere iletişimsel içerik üreten tüm birimler arasındaki yapısal bağıntıları ve anlamlı bütünleri, içeriklerini çözümlyerek inceleyen "tüm iletişim biçimlerinin" bilimidir (Guiraud, 1994, s.9). Göstergebilim; dilbilimdeki gelişmelere paralel, eşsüremler bir seyir izler. Saussure, Pierce, Hjelmslev, Jacobson, Barthes ve Greimas gibi bilginlerin sunduğu farklı yaklaşım modelleri mevcuttur⁴. Saussure'ün sunduğu temel anlam modeli *gösterge* merkezlidir. Göstergeyi: "gösteren" ve "gösterilen" den oluşan ikili (*dyadic*) bir yapı ve anlamlı bir fiziksel nesne olarak ele alır. Gösteren: göstergenin kağıt üzerindeki işaretler (harfler, renkler, şekiller vb.) ya da havadaki sesler biçiminde algıladığımız bağlantısal (*relata*) imgeleridir. Gösterilen: göstergenin göndermede bulunduğu zihinsel kavram, göstergeyi kullananın bundan anladığı "şey"dir. Saussure göstergeyi; gösteren ve gösterilenin birleşmesinden doğan bir bütün olarak tanımlar (1998:111). Bu kavramlar farklı kültürlerde verilecek benzer örnekler için farklı anlamlara gelebilir. Ancak Saussure'ün anlam öğeleri aynı kültürün üyesi olan bireylerin tümü için ortaktır (Fiske, 1996)

Şekil 1. Saussure'ün anlam öğeleri

Bu noktada kavramların daha net anlaşılması bakımından göstergebilim yazınında sıkça kullanılan bir örneği alıntılanmak yerindedir. Belçikalı ressam René Magritte, *pipe* (pipo) isimli tablosunda tuvaline bir pipo resmetmiş ve altına *Ceci n'est pas une pipe* (bu bir pipo değildir) yazmıştır.

Resim 1. Magritte'in Pipe Tablosu

Magritte'in tablosu Saussure'ün göstergebilim kavramları ile incelendiğinde; tuval üzerine bir pipo resmedildiği ve pipo imgesinin altına "bu bir pipo değildir" yazıldığı görülmektedir. Evet, aslında olan budur; tuval üzerindeki pipo imgesi, gerçek bir pipo değildir. Gördüğümüz şey, tuval üzerine çeşitli renklerde boyalar kullanılarak

³ Bu kavramlarla ilgili tanımlamalar ve örnek çalışmalar için Bkz: Aktulum, (2000); (2004); (2011).

⁴ Bkz: Fiske, (1996); Rifat, (1983); Akerson, (2005); Rifat, (2019).

resmedilmiş bir pipodur. Tuvalde görülen altına harfler kullanılarak bir yazı yazılmış ve pipo olmayan ama zihnimizde gerçek pipoyu anıştıran (*allusion*) bir imgedir. Altmetinde (*hypotexte*) yapılan gönderme tuval üzerine yazılmıştır: bu bir pipo değildir. Burada *gösteren*: tuvalde kullanılan işaretler (renkler ve harfler), *gösterilen*: tuval üzerinde gördüğümüz gerçek bir pipo olmayan ama gerçek nesnesini anıştıran “pipo” imgesi, *gösterge ise*: fiziksel bir nesne olarak zihnimizde canlanan gerçek bir pipodur. Bir başka örnek olarak “limon” dizgesi ele alınabilir. Burada *gösteren*: l + i + m + o + n harfleri (paradigma), *gösterilen*: kağıt üzerinde gördüğümüz gerçek bir limon olmayan ama gerçek nesnesini anıştıran limon sözcüğü, *gösterge ise*: fiziksel bir nesne olarak zihnimizde canlanan gerçek bir limondur. Öyle ki; zihnimizde oluşan çağrışım, gerçek bir limon yemediğimiz halde ağızımızı sulandıracak kadar güçlü olabilmektedir.

Göstergebilimde bir kod sistemi içerisindeki birimler, anlamlı bir bütüne işaret ederler. Toplumsal ölçekte bakıldığında kod sistemleri; verili bir toplum ve kültür içinde öğrendiğimiz karmaşık çağrışım kalıplarıdır. Bireylerin toplumsallaştırılması ve kültür verilmiş olması, gizli veya açık bir takım kod sistemlerinin öğretilmiş olması demektir (Berger, 1993). Toplumsal kod sistemlerinin birimleri arasında kurallı bir ilişki olması (kod) o birimlerin anlamlı bir bütünün parçası sayılmaları bakımından zorunludur. Bir kod sisteminde yer alan göstergeler dizgesi içinden kullanılmak üzere seçilen en küçük birim paradigmadır. Paradigmaların iki temel özelliğe sahip olması gerekir. *Birinci özellik*: bütün birimler aynı ortak özelliklere sahip olmalıdır. *İkinci özellik*: paradigmalar birbirlerinden ayırt edilebilmelidir. Bu noktada konuyu dilbilimden bir örnekle açmak gerekir. Dil bir kod sistemidir ve yazım biçiminin en küçük birimi olan harfler birer “paradigma”dır. Her harf (birim) bir diğerinden ayırt edilebilir şekilde farklıdır, yan yana gelmeleri ve bir bağlam oluşturmaları, ait oldukları dil sisteminin dilbilgisi kurallarına (kodlara) bağlıdır. Ancak tüm harfler, kod sistemi içindeki fonksiyonlarının yanında, bağımsız olarak birer harf olma özelliğine de sahiptir. Benzer bir örnek de müzikbilimden verilebilir. Müzik, dilsel olmayan en gelişmiş işaret (kod) sistemlerinden biridir (Mazzola, 1997). Yazım biçiminin en küçük birimi olan notalar⁵ birer paradigmadır. Her nota, bir diğerinden ayırt edilebilir şekilde (süre ve değer olarak) farklıdır, yan yana gelmeleri ve bir bağlam (anamlı bir müzik cümlesi) oluşturmaları, ait oldukları tonalitenin kurallarına (kodlara) bağlıdır. Ancak tüm notalar, kod sistemi içindeki fonksiyonlarının yanında, bağımsız olarak birer nota olma özelliğine de sahiptir.

Saussure’ün göstergebilim modelinde paradigmalar, ait oldukları dilin kurallarına göre yan yana gelerek anlamlı “dizgeleri” (kelime) oluştururlar. Kelime gruplarının kurallı bir biçimde dizilmesiyle oluşan yapı da “dizim”i (syntagm) meydana getirir⁶. Öyleyse bu sistem (kod) bir bütündür ve **paradigma + dizge= dizim** biçiminde bir formül ile açıklanabilir. Formülün dilbilimdeki en küçük yapıtaşları **harf + kelime= cümle** biçiminde oluşacaktır⁷. Böylece şarkı sözleri gibi paradigma (harf), dizge (kelime) ve dizimlerden (cümle) oluşan yazınsal bildirimler; göstergebilimin yöntemleri ile gösteren ve gösterilen bağlantısal öğeleri (*relata*) çözümlenerek analiz edilebilir.

İmgeler bireylerin zihninde farklı zihinsel çağrışımlara sebep olabilir. Bu durum ilişkide oldukları bağlamı değiştirmez. Sözcüklerin kendilerine bağlı zihinsel karşılıkları vardır. Bu karşılıklar bireylerin zihninde farklılık gösterebilir ancak bir bağlam içindedirler. Örneğin “büyük araba” gibi bir dizge ile karşılaşıldığında zihinlerde canlanan büyük arabaların büyüklüğü, rengi, biçimi, kullanım amacı vb. özellikleri aynı olmayabilir. Ancak bu durum gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisini ortadan kaldırmaz. Buradaki farklılık “büyük” ve “araba” dizgelerinin her birimizin zihninde farklı özelliklerde olabilecek “büyük araba”lar canlandırmasından kaynaklıdır. Fiske, bu ayrıntıyı renkler üzerinden bir örnekle açıklar. Bir şeyin mavi ya da yeşil olup olmadığı konusundaki tartışmanın, aynı dil kullanılmasına ve aynı dışsal gerçekliğin parçasını yansıtmaya rağmen farklı algılanabildiğini ve buradaki farklılığın “sözcükleri gerçekliğe bağlayan mavilik ve yeşillik kavramlarının farkından” kaynaklandığını söyler (1996:64).

Bu araştırmanın amacı, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların kavramlar bağlamında göstergebilimsel (*sémiotique*) analizini yapmaktır.

⁵ Müzik yazımında yalnızca notalar kullanılmaz. Yukarıda “gösteren” tanımında belirtildiği gibi gösterene aracılık eden “şey”ler işaretlerdir. Burada da “işaret” sözcüğü kullanılabilir. Zira göstergebilim müziği bir işaretler sistemi olarak yorumlar. Ancak genel bağlamın daha iyi anlaşılması adına “nota” sözcüğü tercih edilmiştir.

⁶ Fiske, (1996); paradigma, dizge ve dizim kavramlarını tüm ayrıntıları ile açıklamıştır.

⁷ Bu formül, bildirişimin büyüklüğüne göre farklı biçimlerde uyarlanabilir. Saussure’ün modelinde önemli olan; kod sistemi içerisinde bir paradigmadan seçim yapılması ve yapılan seçimin bir dizimle birleştirilmesidir.

Yöntem

Bu makale nitel bir araştırma olarak yapılandırılmıştır. Araştırmanın amacı, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların kavramlar bağlamında göstergebilimsel (*sémiotique*) analizini yapmaktır. Bu amaçla, Pepee çizgi filminde kullanılan şarkıların sözleri, Saussure'ün göstergebilim modeline göre gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi bağlamında içerik çözümlemesi yapılarak analiz edilmiştir. İçerik çözümlemesinde temel varsayım iletilerin araştırılması ve iletişimin bu iletileri alan insanları aydınlatmasıdır (Berger, 1993). Bu bağlamda Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal (*random*) olarak belirlenen 5 çocuk şarkısının sözlerinden alınan kesitler çözümlenmiştir. Belirginlik ilkesi gereği diğer yönler göz ardı edilerek yalnızca “kavramlar” bağlamında çözümleme yapılmıştır. Göstergebilim araştırmalarında başlangıçtan itibaren belirginlik ilkesinin benimsenmesi zorunludur⁸. Belirginlik ilkesine göre, araştırmaya başlarken karar alınır ve derlenmiş olgular diğer tüm yönleri yok sayılarak yalnızca bir yönü ile “bir tek açıdan” betimlenir (Barthers, 2009). İçerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler; MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı ve Ek 5 kavram kategorileri çizelgesinde yer verdiği kavramlar ile karşılaştırılmıştır. Böylece Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarına ait göstergelerin belirlenmesi yanında, bu göstergelerin MEB'in okul öncesi çocuklarına aktarılmasını planladığı kavramlar ile tutarlı olup olmadığı da analiz edilmiştir. Makalenin anılan amaçlar bağlamında alana katkı sağlayacak özgün bir çalışma olduğu değerlendirilmektedir.

Bulgular

Birinci Şarkı

Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal olarak belirlenen birinci şarkı “Pepee annesine ne renk çiçek verecek” şarkısıdır. Bu şarkı müzikal olarak mi-la sesleri arasında bestelenmiş 4'lü ses aralığına sahip bir şarkıdır. Şarkıdan alınan kesit ve bu kesitin göstergebilimsel analizine göre gösteren ve gösterilen bildirimi şöyledir;

Kesit: Pepee annesine ne renk çiçek verecek
burası sapsarı çiçeklerle dolu
şurası kıpkırmızı çiçeklerle dolu
burası da yemyeşil çiçeklerle dolu
şurası da masmavi çiçeklerle dolu

⁸ Bkz: Martinet, (1998).

Pepee annesine ne renk çiçek verecek şarkısından alınan kesitte gösterenler; burası sapsarı çiçeklerle dolu, şurası kıpkırmızı çiçeklerle dolu, burası da yemyeşil çiçeklerle dolu, şurası da masmavi çiçeklerle dolu dizimleridir. Bu dizimler zihnimizde sarı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerde çiçeklerle dolu olan çiçek bahçelerini (ya da bir alanı) imgeler. Zihnimizde oluşan bu imgeler gösterilenlerdir. Bir gösterilen olarak çiçek renklerinin, türlerinin ya da çiçek bahçelerinin zihnimizdeki karşılıkları farklı olabilir ancak, bağlam değişmez. Vurgulanmak istenen çiçekler değildir. Birbirinden farklı biçimde tekrar edilen yapı renk olma özelliğinden kaynaklıdır. Anlam bağlamı bizi bir gösterge olarak renklere götürür. Bu şarkıdaki gösterge (kavram) renklendir.

İkinci Şarkı

Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal olarak belirlenen ikinci şarkı “çişimiz tuvalete kakamız tuvalete” şarkısıdır. Bu şarkı müzikal olarak do-fa sesleri arasında bestelenmiş 4’lü ses aralığına sahip bir şarkıdır. Şarkıdan alınan kesit ve bu kesitin göstergebilimsel analizine göre gösteren ve gösterilen bildirişimi şöyledir;

Kesit: çişimiz tuvalete kakamız tuvalete
artık kimse yapamayacak poposundaki beze
bezleri attık külotları giydik
artık hepimiz tuvaleti öğrendik

Çişimiz tuvalete kakamız tuvalete şarkısından alınan kesitte gösterenler; çişimiz tuvalete kakamız tuvalete, artık kimse yapamayacak poposundaki beze, bezleri attık külotları giydik, artık hepimiz tuvaleti öğrendik dizimleridir. Bu dizimler zihnimizde tuvalet ihtiyacı için bez kullanan küçük bir çocuğun geçirdiği tuvalet eğitimi sürecini imgeler. Zihnimizde oluşan bu imgeler gösterilenlerdir. Bir gösterilen olarak küçük çocuğa ve tuvalete ait özelliklerin zihnimizdeki karşılıkları farklı olabilir ancak, bağlam değişmez. Anlam bağlamı bizi bir gösterge olarak temizlik olgusuna götürür. Bu şarkıdaki gösterge (kavram) temizliktir.

Üçüncü Şarkı

Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal olarak belirlenen üçüncü şarkı “uzun kısa” şarkısıdır. Bu şarkı müzikal olarak do-sol sesleri arasında bestelenmiş 5’li ses aralığına sahip bir şarkıdır. Şarkıdan alınan kesit ve bu kesitin göstergebilimsel analizine göre gösteren ve gösterilen bildirişimi şöyledir;

Kesit: bazı şeyler uzundur
bazı şeyler kısadır
işte bir ağaç ne kadar uzun
işte bir ağaç ne kadar kısa

Uzun kısa şarkısından alınan kesitte gösterenler; bazı şeyler uzundur, bazı şeyler kısadır, ağaç ne kadar uzun, ağaç ne kadar kısa dizimleridir. Bu dizimler zihnimizde uzun ve kısa ağaçları imgeler. Zihnimizde oluşan bu imgeler gösterilenlerdir. Bir gösterilen olarak ağaçların türlerinin ya da renklerinin zihnimizdeki karşılıkları farklı olabilir ancak, bağlam değişmez. Vurgulanmak istenen ağaçlar değildir. Tekrar edilen yapı uzunluk ya da kısalık olma özelliğinden kaynaklıdır. Anlam bağlamı bizi bir gösterge olarak boyut özelliklerine götürür. Bu şarkıdaki gösterge (kavram) boyuttur.

Dördüncü Şarkı

Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal olarak belirlenen dördüncü şarkı “üç kenarı varsa” şarkısıdır. Bu şarkı müzikal olarak fa#-sol sesleri arasında bestelenmiş 9’lu ses aralığına sahip bir şarkıdır. Şarkıdan alınan kesit ve bu kesitin göstergebilimsel analizine göre gösteren ve gösterilen bildirişimi şöyledir;

Kesit: adına denir üçgen
adına denir dörtgen
adına denir beşgen
adına denir altıgen

Üç kenarı varsa şarkısından alınan kesitte gösterenler; denir üçgen, denir dörtgen, denir beşgen, denir altıgen dizimleridir. Bu dizimler zihnimize üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen cisimleri imgeler. Zihnimize oluşan bu imgeler gösterilenlerdir. Bir gösterilen olarak cisimlerin türlerinin, boyutlarının ya da renklerinin zihnimize karşılıkları farklı olabilir ancak, bağlam değişmez. Vurgulanmak istenen cisimler değildir. Tekrar edilen yapı geometrik şekil olma özelliğinden kaynaklıdır. Anlam bağlamı bizi bir gösterge olarak şekil özelliklerine götürür. Bu şarkıdaki gösterge (kavram) şekillerdir.

Beşinci Şarkı

Pepee çizgi filminde kullanılan ve rastlamsal olarak belirlenen beşinci şarkı “beş duyu organımız var” şarkısıdır. Bu şarkı müzikal olarak la-do# sesleri arasında bestelenmiş 3'lü ses aralığına sahip bir şarkıdır. Şarkıdan alınan kesit ve bu kesitin göstergebilimsel analizine göre gösteren ve gösterilen bildirişimi şöyledir;

Kesit: beş duyu organımız var
birincisi her şeyi duyar
ikincisi etrafı koklar
üçüncüsü her şeyi tadar
dördüncüsü her yere bakar
beşincisi dokunup anlar

Beş duyu organımız var şarkısından alınan kesitte gösterenler; her şeyi duyar, etrafı koklar, her şeyi tadar, her yere bakar, dokunup anlar dizimleridir. Bu dizimler zihnimize kulak, burun, dil, göz ve dokunma (deri) organlarını imgeler. Zihnimize oluşan bu imgeler gösterilenlerdir. Bir gösterilen olarak organların zihnimize karşılıkları farklı olabilir ancak, bağlam değişmez. Tekrar edilen yapı duyu organı olma özelliğinden kaynaklıdır. Anlam bağlamı bizi bir gösterge olarak duyu organlarına götürür. Bu şarkıdaki gösterge (kavram) duyu organlarıdır.

Pepee Şarkılarının Göstergeleri ve MEB Kavram Kategorileri ile Karşılaştırılması

Belirlenen Pepee çocuk şarkılarının içerik çözümlemesi sonucunda ulaşılan göstergeler; renkler, temizlik, boyut, şekiller ve duyu organları göstergeleridir. Söz konusu göstergeler, MEB'in okul öncesi eğitim programında yer alan kavram kategorileri çizelgesi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda elde edilen bulgular tablo 1. de görülmektedir.

Tablo 1. Göstergeler ve MEB Kavram Kategorileri Tablosu.

Pepee Şarkılarında Yer Alan Göstergeler	MEB Kavram Kategorileri
<ul style="list-style-type: none"> • Renkler • <i>Temizlik</i> • Boyut • Şekiller • Duyu organları 	<ul style="list-style-type: none"> • Renkler • Geometrik Şekil • Boyut • Miktar • Yön/Mekân/Konum • Sayı sayma • Duyu • Duygu • Zıtlık • Zaman

Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarından göstergebilimsel analizi yapılmak üzere belirlenen 5 şarkının içerik çözümlenmesi sonucunda ulaşılan göstergeler; renkler, temizlik, boyut, şekiller ve duyu organları kavramlarıdır. MEB'in okul öncesi eğitim programında belirttiği kavram kategorileri toplamda 10 maddelik bir kavram çizelgesidir. Bu kavramlar sırasıyla; renkler, geometrik şekil, boyut, miktar, yön/mekân/konum, sayı sayma, duyu, duygu, zıtlık, zaman kategorileridir. Pepee çocuk şarkılarının analizi sonucunda ulaşılan 5 gösterge ile MEB'in okul öncesi programındaki kavram kategorileri çizelgesinde yer alan 10 kavram kategorisi karşılaştırıldığında; belirlenen Pepee çocuk şarkılarında yer alan göstergelerden yalnızca "temizlik" kavramının çizelgede bulunmadığı, temizlik kavramı dışında kalan renkler, boyut, şekiller, duyu organları göstergelerinin çizelgede yer aldığı görülmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Her toplum, toplumsal sürekliliği sağlama ereğine ulaşmak için toplumsal değer ve normlarla uyumlu, değer ve normlara ait temel kavramları bilen bireylere gereksinim duyar. Söz konusu değer, norm ve kavramların bireylere erken yaşta aktarımı toplumsal kurumlar olan aile ve okulda başlar. Bu süreçte en önemli yardımcı araçlardan birisi müzik ve çocuk şarkılarıdır. Bu araştırmada Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının kavramlar bağlamında göstergebilimsel analizi yapılmıştır. Saussure'ün göstergebilim modeline göre gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi bağlamında analiz edilerek çözümlenen Pepee çocuk şarkılarının içerik çözümlenmesi sonucunda ulaşılan göstergeler; *renkler, temizlik, boyut, şekiller ve duyu organları* kavramlarıdır.

İçerik çözümlenmesi sonucunda ulaşılan bu göstergelerden renkler, boyut, şekiller ve duyu organları göstergeleri; MEB'in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı ve Ek 5 kavram kategorileri çizelgesinde yer verdiği kavramlar ile tutarlıdır. Pepee çocuk şarkılarının içerik çözümlenmesi sonucunda ulaşılan göstergelerden yalnızca *temizlik* kavramı, MEB'in kavram kategorileri çizelgesinde yer almamaktadır. Pepee şarkılarından rastlamsal olarak belirlenen beş çocuk şarkısının içerik çözümlenmesi sonucunda ulaşılan göstergelerin, MEB'in okul öncesi programında çocuklara öğretilmesini planladığı kavramlarla tutarlı olması; Pepee çizgi filminde kullanılan çocuk şarkılarının, okul öncesi dönemdeki çocuklara erken yaşta evrensel geçerliği olan temel kavramları şarkılar aracılığı ile öğretmek üzere, pedagojik bir amaca dönük olarak bestelendiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırma kapsamında Pepee çizgi filminde kullanılan şarkılardan yalnızca beş tanesi rastlamsal olarak belirlenmiş ve analiz edilmiştir. Bu bağlamda, Pepee çocuk şarkılarının daha fazla göstergeye (kavrama) göndermede bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Pepee çizgi filminde kullanılan tüm çocuk şarkıları göstergebilim yöntemi ile analiz edilebilir.

Kaynakça

- Abril, C. (2016). Movement: A Means to music Learning . *Bluegrass News*, 28-32.
- Akerson, F. E. (2005). *Göstergebilime Giriş*. İstanbul: Multilingual.
- Aktulum, K. (2000). *Metinlerarası İlişkiler*. Ankara: Öteki Yayınevi.
- Aktulum, K. (2004). Göstergebilim. *Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1-12.
- Aktulum, K. (2011). *Metinlerarasılık/Göstergelerarasılık*. Ankara: Kanguru Yayınları.
- Barthes, R. (2009). *Göstergebilimsel Serüven*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Berger, A. A. (1993). *Kitle İletişiminde Çözümleme Yöntemleri*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
- Collins, A. (2014). Music Education and the Brain: What does it take to make a change. *Application of research in music education*, 4-10.
- Ehrlin, A., & Wallerstedt, C. (2014). Preschool Teacher's Skills in Teaching Music: two steps forward one step back. *Early Child Development and Care*, 1800-1811.
- Fichter, J. (2002). *Sosyolji Nedir*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Fiske, J. (1996). *İletişim Çalışmalarına Giriş*. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Guiraud, P. (1994). *Göstergebilim*. Ankara: İmge kitabevi.
- Hollinger, R. (2005). *Postmodernizm ve Sosyal Bilimler*. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
- İçli, G. (2009). *Sosyolojiye Giriş*. Ankara: Anı Yayıncılık.
- Jakobson, S., Cuddy, L., & Kilgour, A. (2003). Time tagging: a key to musician's superior memory. *Music Perception*, 307-313.
- Kara, M., & Emirhan, T. (2020). Değerler Eğitimi Açısından Müzik Dersi Kitaplarındaki Çocuk Şarkıları. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 153-178.
- Marshall, G. (1999). *A Dictionary of Sociology*. Oxford: Oxford Universty Press.
- Martinet, A. (1998). *Eléments de Linguistique Générale (İşlevsel Genel Dilbilim)*. İstanbul: Multilingual.
- Mazzola, G. (1997, June 2). Semiotics of Music. Minnesota, ABD.
- McMillan, R. (2009). Creativity in Instrumental Learning and Teaching: Missing in Action. *Victorial Journal of Music Education*, 9-12.
- Merton, R. K. (1972). Insiders and Outsiders: A Chapter in the Sociology of Knowledge. *The University of Chicago Press Journals*, 9-47.
- Piaget, J. (1936). *The Origin of Intelligence in Children*. New York: International Universities Press Inc.
- Rifat, M. (1983). *Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları*. İstanbul: Yazko.
- Rifat, M. (2019). *XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları-1*. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
- Samuelsson, L., Carlsson, M., Pramling, N., & Wallerstedt, C. (2009). The Art of Teaching Children the Arts: Music, Dance and Poetry With Children Aged 2-8 Years Old . *International Journal of Early Years Education*, 119-135.
- Saussure, F. (1998). *Genel Dilbilim Dersleri*. İstanbul: Multilingual.
- Scott, R. (2016). The Preschool Child and Music . *Music Teachers National Association*, 12-15.
- Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2014). *Değerler Eğitimi*. Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Vardar, B. (2001). *Dilbilim Yazıları*. İstanbul: Multilingual.
- Winter, E. (2015). The link between music lessons and iq in children. *Music Teacher National Association*, 14-18.
- Winter, E. (2015). When children sing: The important role of music in early childhood learning. *Independent school*, 80-86.

Wolf, K. H. (2010). Fenomenoloji ve Toplum. T. Bottomore, & R. Nispet içinde, *sosyolojik çözümlemenin tarihi* (s. 543-604). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

İnternet Kaynakları

Dewey, J. (1997, Aralık 22). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*.

gutenberg.org: <http://www.gutenberg.org/ebooks/852> adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 27.11.2020).

Meb. (2022, Aralık 15). *meb.gov.tr*. temel eğitim genel müdürlüğü:

<https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf> adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 02.10.2020).

Unesco. (2000, Kasım 20-22). *digital library*. unesco.org:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128712?posInSet=1&queryId=3827b559-8ef5-417f-8c5b-f48b6d749a31> adresinden alındı. (Erişim Tarihi: 10.12.2022).

Extended Abstract

The needs of societies for order have always remained alive from the past to the present. The reason for this is the necessity of being together due to the dominant determinants such as meeting individual needs, security and fighting with nature. Instead of dealing with the problems brought by chaos, adapting to the "system" created by the order makes order and socialization rational. History shows that people "socialized all the time and everywhere" (Wolf, 2010). The generally accepted thought structures and action styles of the society are learned by individuals implicitly or empirically. The individual does not spend additional time consciously learning and discovering how to do social "things". Some of the learning that has social value takes place lately, spontaneously, within the socialization process of the individual. Value is a word that can have different meanings. According to Hollinger (2005), values are subjective interpretations that we attribute to facts. In this context, value can express a quantitative result reached by statistical analysis of a data set, as well as a qualitative concept about what something is. Values are conveyed through concepts. Concepts can be used to express common aspects of a particular notion. Defining the word concept is as difficult as defining value. The fact that the word is defined interchangeably by different disciplines can cause it to be "pulled here and there," as Marshall (1999) puts it. Marshall attributes the fact that the word is drawn here and there to the fact that the word concept is included in the class of "essentially controversial concepts". The phenomenon of educating the individual as a social being in harmony with the common values and norms of the society; It takes place by preserving some unique features of the individual and obtaining gains that are compatible with the common values and norms of the society in which the individual was born. Merton (1972) divides this process into two parts: the "cultural environment" in which social values and norms are acquired, and the "social environment" in which human relations are structured. This process is carried out by structured (formal) and unstructured (informal) social institutions. Fichter (2002) defines the basic social institutions as family, education, religion, economy and politics. Learning in an educational institution as a social institution takes place at home and in the cultural environment in its informal form. Where it takes place formally and programmatically is in school systems. All teaching-learning processes outside the school but realized within the plan and program take place within the educational institution (İçli, 2009). Studies show that music education in the preschool period contributes to the development of children's language development, creativity and psycho-motor areas, positively affects their memory, and the achievements have an important place in the lives of individuals. Piaget defends the view that "the more things a child sees and hears, the more his curiosity awakens" (1936, p.33). In this context, it is important to provide children with a rich learning environment where they can see and hear a lot through songs and be supported by drama. It is also known that musical games and children's songs are frequently used to teach children concepts related to social values during the pre-school period. The semiotics method can be applied in many different fields with an approach that can be expressed as intertextualité or intersémiotique. According to Saussure, semiotics; It is the science of "all forms of

communication” that analyzes the structural relations and meaningful wholes between all units that produce communicative content, especially language, by analyzing their contents (Guiraud, 1994, p.9). semiotics; It follows a synchronic course parallel to the developments in linguistics. There are different models of approaches offered by scholars such as Saussure, Pierce, Hjelmslev, Jakobson, Barthes, and Greimas. The basic model of meaning presented by Saussure is sign-centered. It treats the sign as a dyadic structure consisting of "signifier" and "signified" and a meaningful physical object. The signifier is the relational images of the sign that we perceive in the form of signs on paper (letters, colors, shapes, etc.) or sounds in the air. Signified: the mental concept that the sign refers to is the "thing" that the user of the sign understands from it. Saussure indicator; defines it as a whole arising from the combination of the signifier and the signified (1998:111). These concepts may have different meanings for similar examples in different cultures. However, Saussure's meaning elements are common to all individuals who are members of the same culture (Fiske, 1996). This article is structured as a qualitative research. The aim of the research is to make a semiotic analysis of the songs used in the Pepee cartoon in the context of concepts. In this context, the sections taken from the words of 5 children's songs used in the Pepee cartoon and determined as random (random) were analyzed. In accordance with the principle of clarity, other aspects were ignored, and analysis was made only in the context of "concepts". Indicators reached as a result of content analysis; It was compared with the concepts that MEB (Ministry of National Education) planned to teach to children in the preschool program and included in the Annex 5 concept categories chart. The indicators obtained as a result of the content analysis of the children's songs used in the Pepee cartoon; colors, cleanliness, size, shapes and sense organs. Among these indicators, only the concept of cleaning is not included in the concept categories chart of the MoNE. The indicators obtained as a result of the content analysis are consistent with the concepts that the Ministry of Education plans to teach to children in the preschool program and included in the Annex 5 concept categories chart. The indicators obtained as a result of the content analysis of the five children's songs randomly determined from Pepee songs are consistent with the concepts that the Ministry of Education plans to teach children in the preschool program; It reveals that the children's songs used in the Pepee cartoon were composed for a pedagogical purpose, in order to teach children the basic concepts that have universal validity at an early age, through songs.

Çatışma Beyanı

Makalenin herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.